

INFORMATSION DASTURLARDA MAVZULAR POLITRASI.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6554709>

Toshtemirova Shahnoza Namoz qizi

Annontatsiya; *Ushbu maqolada information dasturlarda mavzular politrasi, yani hilma xilligihaqida fikr yuritiladi.*

Kalit so'zlar; *informatsion, politra, dastur.*

1. Informatsion dasturlarning mavzular politrasi.
2. Informatsion dasturlarda ijtimoiy- siyosiy mavzularni yortish mahorati.
3. Ko'ngilochar mavzudagi lavhalarni tayyorlash mohorati.

Informatsion dasturlardagi rangbaranglik dasturning qiziq bo'lishi uchun muhimdir. Mavzular politarsi, yani rangbaranligi dasturni ko'rilish soni va auditoriyani jalb etish uchun ham yordam beradi. Ko'p hollarda bunga ahmiyat berilmaydi. Ko'plab informatsion dasturlar bugungi kunda bir hil qolip ostida ish olib boradi. Ya'ni har kungi dasturlarning mavzulari, yoki eskirgan yoki qiziqarli emas. Tabiiyki, bundan zerikkan tamoshabin boshqa dasturlarga murojat qiladi. Aynan ,tamoshabinni qiziqtirish va uni aynan shu informatsion dasturga bo'lgan qiziqishi va ishonchini ushlab qolish ham, aynan mavzularni to'g'ri tanlash va sifatli yoritishga bog'liq ko'p hollarda. Dunyo tajribasiga qaraydigan bo'lsak informatsion dasturlar eng muhim deb hisoblagan lavhalargina efir yuzini ko'radi. Bundan tashqari tahrirdan o'tish jarayonida, lavha yoki reportajning tamoshabinga nafaqat qiziqligi balki, manfaat jihatidan ham o'rganiladi. Chunki insonni manfaat harakatga keltiradi deb bejiz aytilmaydi. Sizning dasturingizdan manfaat topgan tamoshabin, yana nimadir olish yoki, o'rganish uchun qaytadi. Dasturning uzoq vaqtlar faoliyat yuritishi uchun mavzularni to'g'ri tanlash va ularga to'g'ri yondashish, tezkorlik bilan efirga uzatish, o'z tamoshabiniga qanchalar qiziq va qanchalar manfaat keltira oladi, mavzularning hilma xilligida nimalar muhim ekanligi anglash kerak. Misol uchun, mavzularning efirga ketish tartiblarini to'g'ri qo'yish eng muhimlaridan biridir. Davlat ahamiyatiga molik masalalar ko'p hollarda birinchi bo'lib uzatiladi, bu deyarli barcha informatsion dasturlarning an'anaviy qolipi. Undan so'ng ijtimoiy masalalar, so'ng ko'ngilochar lavhalar, yoki jinoyatga doir reportajlar, oxirida esa sport yangiliklari bilan yakun topadi. Bu tartibni ba'zan o'zgartirib turish ham zarur, chunki tamoshabin o'zi uchun kerak masalalar qachon chiqishini bilib, unga qadar boshqa dasturlarni tamoshabini qiladi. Agar bir bor o'tkazib yuborsa, o'zidan emas dasturdan noliydi. Shuning uchun ham doim bir qolipda ishlash hamisha ham manfaatli bo'lmasligi mumkin. Mavzularni yoritish dasturning ko'rish sonini yoki auditoriyasini keng bo'lishiga ko'maklashadi. Lavhadagi temp, jarayoning aynan qayssi nuqtasini yoritishni bilish va o'sha nuqtani topish muhimdir. Ya'ni lavhaning aynan qayssidir qismi tamoshabinning e'tiborini tortishi muhimdir. Eng avvalo lavhaga qo'yiladigan sarlavhaning muhimligi va lavhaga mosligi. Sarlavha bir qarashda e'tiborni jalb eta olishi kerak. Sarlavha ellik foiz lavha ko'rilishiga sabab bo'luvchi omildir. Sarlavhaga yumor aralashtirish, yoki qandaydir asarlarning

terminlaridan foydalanish bugungi kunda urfga aylangan. Har bir tanlangan mavzu dasturning qiziqarliligi uchun xizmat qiladi. Lavhalarining u qadar hilma xil bo'lib ketishi ham bazan tamoshabinga yoqmasligi mumkin. Buni meyorda ushlab lozim. Yani bir ko'rsatuvda o'ndan ortiq lavhaning har xil yo'nalishda bo'lishi ham tushunarsizlikni keltirib chiqarishi mumkin.

Ijtimoiy – siyosiy mavzularni yoritish mahorati.

Lavhada yoki reportajda ijtimoiy-siyosiy mavzularni yoritishda juda ko'plab jihatlarga e'tibor berishimiz va sinchkovlik bilan yondashishimiz zarur. Siyosiy mavzularni yoritish ekanimiz undagi har bir element muhim hisoblanadi. Informatsion dasturlarda ijtimoiy –siyosiy mavzularni yoritishda mavzuning ahamiyati juda muhimdir. Mavzuga qo'yiladigan sarlavha va undagi masalalarni qisqa muddat ichida tushunarli qilib yoritilishi lozimdir. Siyosiy mavzularni yoritish jarayoni o'ziga hos ma'uliyat talab qiladi. Ya'ni bu boshqa mavzulardan tubdan farq qiluvchi yo'nalishdir. Bugungi kunda mamlakatimizda siyosiy jurnalistlarning o'rni muhim, shu bilan birgalikda ularning tayyorlagan materyallari boshqa davlatlar oldida mamlakatimiz imijini ham belgilab beradi. Insonlar hayoti siyosiy boshqaruv bilan bevosita bog'lidir. Siyosat bu insonlar manfaatini himoya qilish, xayotiy rejalarini amalga oshirish, nizo va ziddiyatlarni bartaraf etishdagi qudratli vosita. Siyosiy jarayonlarning yakuniy samarasi ular qo'llanilgan siyosiy texnologiyalarga ko'p jihatdan bog'liqdir. Siyosatni yoritish bu- aholida shaxslar va ijtimoiy guruhlarining hukumat organlari, siyosiy partiyalar va ijtimoiy – siyosiy tashkilotlarga nisbatan ishonch hamda oshkorlikka asoslangan o'zaro muloqot muhitini yaratishda yordam beradi. Siyosiy lavhalar orqali insonlarning shu mavzudagi fikrlashlari o'zgarishi yoki yanada mustahkamlanishi mumkin. Shu bilan birgalikda birgina xato bilan ularning fikrlashi yomon tomonga o'zgarishi ham mumkin. Faqatgina lavhalarda emas siyosiy reklamalarda ham ehtiyotkorlik va kreativlik muhimdir. Siyosiy reklamalar saylov jarayonlarida jadal tus oladi. Siyosiy reklamalar nafaqat saylov kompaniyalar davrida, balki ungacha va undan keyin ham kerak. Reklama yangi g'oya va qarashlarni targ'ib etish, partiya imijini ko'tarish, odamlarni turli siyosiy tadbirlar aksiyalarga da'vat etish uchun xizmat qiladi. reklamalar o'z tabiatiga ko'ra xabar beruvchi, eslatuvchi va targ'ib etuvchi sifatida tasnif etiladi.

Siyosiy muhit haqida partiyalar emas balki, aynan siyosiy lavhalar va yetakchilarga halqqa yetkazadilar. Ommaviy axborot vositalari biz o'ylaganimizdanda kattaroq kuchdir. Chunki insonlar ko'proq ko'rgan narsalariga ishonadilar. Yani aholining ko'proq qismiga teleekran orqali uzatilgan materiallar ishonchli hisoblanadi.

Ijtimoiy masalalar ham jamiyat uchun muhimdir. Insonlar o'zlarining oralarida bo'layotgan voqealardan habardor bo'lishlari kerakdir. Ijtimoiy masalalar ko'p hollarda omma e'tiboridan chetda qolib ketadi” Bu mavzuni hechkim tamoshabinga qiziq gaplarni ham ko'p eshitamiz. Ammo uning qiziq joyini topish va tamoshabinga qiziq tarzida yetkazish jurnalistning vazifasidir. Aslini olganda ijtimoiy mavzular ham qiziqdir faqatgina uning mohiyatini anglab yetsakgina bo'ldi. Har bir efirga uzatiladigan ijtimoiy lavha qayssidir jihati bilan ajralib turishi lozim.

Shunday lavhalar bor mavzu bir hil, ammo yondashuv turli tuman. Yondashuv ko'p narsalarni hal qiladi. Barcha lavhalarda bo'lgani singari ijtimoiy mavzularda ham sarlavha

tanlash muhimdir. Umuman olganda mavzular politrasini to'g'ri tanlagan va to'g'ri yo'lga qo'ya olgan dastur o'z o'rnini yo'qotmaydi. Yillar mobaynida efirga uzatilayotgan ammo ko'rilish soni hamon o'zgarmagan dasturlar ham yetarlicha. Ko'pchilik bunga qolipga tushib qolgan shu sababli yoki xabarlar eskirgan deya ta'rif berishadi. Bu to'g'ri albatta ammo bunga ko'pincha mavzular politrasi ham bog'liqdir.

Ko'ngilochar mavzularni tayyorlash mahorati.

Ko'ngilochar dasturlar tayyorlashda avvalo uning qay darajada mentalitetimizga to'g'ri keladi va haqiqatda qandaydir ma'no bera oladimi, shuni o'ylashimiz kerak. Informatsion dasturlarda mamlakatimizda bo'layotgan tadbirlarni yoritish va turli festivallar shular jumalasidandir. Lavha va ko'ngilochar reportajlarni tayyorlash jarayonida muhbirning munosabati ham muhim ro'l o'ynaydi. Chuki ko'ngilochar lavhalar haqiqatda insonlarning kayfiyatini ko'tara olishi va ularga ma'naviy ozuqa bera olishi lozim. Ko'plab ko'ngilochar lavhalar qiziqarli bo'lsada ammo uni yetarlicha ko'rsatib bera olmagan media hodimlari ham yo'q emas. Bu ko'p hollarda yondashuv salohiyatiga bog'liqdir. Ko'ngilochar mavzular hamisha insonlarga qiziq bo'lib kelgan. Ularni shunchaki emas balki, o'zgacha yondashuv bilan yoritish uni yanada jonli qiladi. Bu esa o'z –o'zidan tamoshabinga ma'qul keladi. Dasturning asosiy maqsadi ham aynan shu bo'ladi. Ya'ni dasturning xalqqa manzur bo'lishi. Xalqqa manzur bo'lgan dasturgina uzoq muddat ekran yuzini ko'radi. Zerikarli dasturlar ham o'z –o'zidan dastur bo'lib qolmaydi. Ya'ni yillar mobaynida o'z yo'nalishini topa olmagan information dasturlar ham yetarlicha. Mavzular politrasi bunda muhim ro'l o'ynaydi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR ;

1.Beruniy Alimov, Gulnora Nishonova, Gulmira Shukurova, Nargis Qosimova, Olimjon O'sarov "Jurnalistika zamonaviy media muhitida PR xizmatlari"